

Por: Alejandra Lucía Martínez Porras

De la religión y la naturaleza humana

Introducción

La religión ha sido una actividad de profundo interés, controversia y misterio que ha permeado a la humanidad en toda su historia y evolución como especie. Diversos debates y posturas han surgido respecto al papel que ésta desarrolla en la vida humana, si es necesaria o si es una forma primitiva de conocimiento que debe ser superada por la ciencia. Se ha defendido que la religión es una especie de virus que alimenta la superstición provocando injusticias, guerras, discriminación, opresión, abusos de poder, entre otras cosas, y por ende debe ser erradicada de nuestras sociedades. Esto ha llevado a la creciente secularización que se ha instaurado desde la modernidad. Sin embargo, afirmar que la religión debe desaparecer por completo debido a que se han cometido atrocidades en su nombre es simplificar demasiado el problema y, de hecho, la supresión de la religiosidad puede, de igual forma, ser bastante perjudicial para los seres humanos, debido a que se estaría reprimiendo la propia naturaleza de la especie. Es por lo anterior que en este ensayo se planea ahondar en la religión desde una perspectiva evolutiva, planteando como tesis que la religión como parte constitutiva de la vida humana surgió tanto debido a la predisposición neuroanatómica y mental de los grandes simios, así como por fuerzas adaptativas durante la evolución de los homínidos que permitió la supervivencia y evolución de la especie humana.

En primer lugar, es necesario aclarar cuál es el concepto de religión que se tendrá en cuenta en este ensayo. En el diccionario de la RAE la primera acepción de la palabra es *“Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”* (RAE, 2001). Por otra parte, el filósofo Raimon Panikkar (2014, pp. 16) escribió que *“La religión es un proceso y no un patrimonio de doctrinas y enseñanzas inmodificables”* y que su función *“[...] se manifiesta y toma forma en diversos niveles: reconstruir la unidad dinámica de cuerpo, mente, espíritu, conectar de nuevo, unos con otros, yo y tú, volver a conectar al hombre con la naturaleza [...]”*. Entre estos dos conceptos de religión se puede observar el contraste que existe en los diferentes significados de la palabra: en algunas instancias se asocia con el hecho de que lo fundamental en la religión son una serie de creencias dogmáticas que se tienen como verdades últimas, mientras que en otras las creencias religiosas realmente funcionan como marco de referencia –que hacen parte de un proceso– para cultivar ciertas prácticas que permiten darle un sentido a lo que realizamos en nuestras vidas en la medida que alcancemos unidad. Con base en lo anterior, la definición de religión que se construyó para este ensayo es:

Un conjunto de creencias, prácticas y experiencias individuales y compartidas alrededor de una fuerza divina o sobrenatural para ejercitarnos en valores que promuevan la unidad de los humanos con nosotros mismos, con los otros humanos y con el resto de la naturaleza.

Ahora bien, el estudio de la religión desde la perspectiva de la biología evolutiva se ha dividido en dos corrientes: la del subproducto y la adaptacionista. La primera estipula que la religión es una exadaptación producto de estructuras encefálicas y fenómenos cognitivos que evolucionaron para ser adaptativos en contextos no-religiosos, mientras que la segunda aboga por que la religión en sí misma es adaptativa y le proveyó diversos beneficios a los humanos que fueron indispensables para su evolución como especie. (Sanderson, 2008) Debido a que el objetivo de este ensayo no es defender alguna de estas dos posturas sino estudiar la evolución de la religión de la manera más amplia posible, no se hará distinción entre ellas y se tomarán postulados de ambas corrientes para dilucidar las raíces evolutivas de la religión y cómo se volvió una parte constitutiva de los seres humanos.

La exigencia del ambiente

Para empezar, con los cambios ecológicos y climáticos que estaban sucediendo entre el Mioceno tardío y el Pleistoceno en África Oriental, diferentes fuerzas adaptativas empezaron a actuar sobre los homínidos. Uno de los cambios ambientales más significativos fue pasar de vivir en entornos boscosos –en los cuales se contaba con la protección de los árboles– a vivir en sabanas y praderas –que eran ambientes despejados donde se podía estar expuesto a peligros con mayor facilidad–. La característica adaptativa principal debido a estas modificaciones en el ambiente fue la transición del bipedestalismo habitual al bipedestalismo obligatorio, que coincidió con la aparición de los homínidos del género *Homo* hace 2.5 Ma. Entre el cambio de entorno, las modificaciones en la locomoción y la aparición del género *Homo* se produjo un aumento más pronunciado del tamaño del encéfalo del que se había producido en los homínidos pre-*Homo*, que a su vez correspondía con un incremento en las capacidades cognitivas y la plasticidad comportamental. (Caro, s.f.)

En las circunstancias que se estaban dando, una de las capacidades cognitivas que se tuvo que desarrollar más fue la detección de agencia. Este mecanismo no sólo permitía tener noción de la propia agencia sino también identificar la de los otros individuos de la población y la de posibles peligros en el ambiente. Este dispositivo era necesario en un ambiente como la sabana –donde había mayor exposición y vulnerabilidad– para poder, por ejemplo, detectar con mayor eficiencia si el sonido que se estaba escuchando era el de un depredador o no. Eventualmente, la presión ambiental llevó a que este mecanismo cognitivo tendiera a la sobredetección de agencia, ya que era mejor equivocarse que arriesgarse a ser devorado. La sobredetección de este dispositivo pudo haber

derivado en otorgarle agencia e intención a cosas que no eran animadas como los ríos, el sol o la tierra y, eventualmente, la adjudicación de agencia a entidades que no existían en el mundo físico. Por otra parte, además de la detección de agencia, era necesario mejorar la detección de patrones y causas en el entorno, ya que esto era fundamental no sólo para evitar amenazas, sino también para conseguir alimento con más facilidad. Al igual que con la anterior, se estipula que esta capacidad derivó en una sobredetección de patrones y significados en cosas del entorno que quizá no los tengan. Por lo tanto, estas formas de funcionar de la mente de los homínidos, que fueron adaptativas y seleccionadas para poder sobrevivir en la sabana, probablemente fueron un cimiento importante para que fuera posible la aparición posterior de la religiosidad en los seres humanos. (Ambrosino, 2019a; Sanderson, 2008; Turner *et al.*, 2017)

Por otra parte, otra de las características adaptativas que empezaron a cobrar una gran importancia en los primates fue pasar de ser mamíferos mayoritariamente olfativos a ser principalmente visuales. Esto se pudo evidenciar en el engrosamiento de las cortezas visuales primaria y secundaria, la disposición de los ojos hacia al frente y el desarrollo de la visión estereoscópica que, entre otras cosas, les permitía percibir la profundidad del campo visual, lo cual fue fundamental para los homínidos que empezaban a habitar ambientes despejados como las sabanas y praderas. (Turner *et al.*, 2017) El paso de depender más de un sentido como el olfato –que se enfoca más en actitudes preservativas y protectoras del interior del individuo y que neurológicamente se relaciona con regiones subcorticales– a depender más de la visión –que se enfoca más en el mundo externo del individuo y que neurológicamente involucra regiones corticales– resultó tanto en reorganizaciones neuroanatómicas así como en cambios en la forma en que se conocía e interactuaba con el entorno. Adicionalmente, esta tendencia al sentido visual también se relacionó estrechamente con la forma en la que se relacionaban con otros individuos de la población, por lo que expresarse por medio de gestos faciales y corporales y darles significado a los mismos era crucial para la comunicación en la comunidad, lo cual fue importante para el desarrollo posterior de la comunicación simbólica. De acuerdo a lo anterior, se plantea que este cambio del sentido más dominante en primates fue otra de las bases para que se pudiera desarrollar la religiosidad en los humanos, ya que existía la tendencia a ser conscientes de que había cosas más allá del propio individuo y de lo que se encontraba cercano a él, cosa que, según algunas hipótesis, pudo ser el origen de nuestra tendencia a preguntarnos qué hay más allá de lo que podemos percibir, no sólo en cuanto a experiencias y creencias religiosas, sino también respecto al pensamiento abstracto. Adicionalmente, la dominancia del sentido visual y la tendencia a dar significado a lo que se ve posiblemente sentó las bases para el posterior desarrollo de la comunicación simbólica, teniendo un impacto en la evolución del arte, el lenguaje y, por supuesto, de la religión. (Previc, 2006; Turner *et al.*, 2017)

La exigencia del número

De acuerdo con lo que se ha planteado en este ensayo, la vida en un entorno más expuesto fue una gran fuente de fuerzas adaptativas en los homínidos que empezaban a transitar de ambientes boscosos a sabanas. Los ancestros homínidos que hace 15 Ma habitaban en bosques solían tener una vida social precaria y los vínculos que formaban entre individuos eran débiles, por lo que solían llevar vidas más bien ermitañas con ocasionales interacciones sociales –como se observa actualmente en los orangutanes–. (Schloss & Murray, 2010; Turner *et al.*, 2017) Sin embargo, cuando el individuo ya no se pudo servir de los árboles de su entorno para resguardarse, otras estrategias debieron desarrollarse para sobrevivir a las nuevas demandas de su hábitat que eran, principalmente, protegerse de amenazas y conseguir alimento. Ya se han mencionado anteriormente algunas características adaptativas relevantes en esta cuestión, sin embargo, una de las más importantes fue desarrollar una mejor forma de organización y cohesión social que permitiera el cuidado colectivo, la división de tareas y la colaboración. Ahora bien, lograr establecer una cohesión social fuerte en un grupo relativamente grande de individuos no era una cuestión sencilla de lograr ya que, al observar a otros mamíferos –incluidos los primates–, el método más recurrente para establecer un lazo afectivo es por medio del sentido del tacto, como las caricias y el acicalamiento, que son mecanismos que actúan por medio de una liberación de endorfinas y promueven la conexión afectiva entre los dos individuos involucrados. No obstante, este tipo de actividades consumen demasiado tiempo para formar un solo lazo afectivo, por lo que ese mecanismo por sí mismo no era suficiente para las demandas de cohesión social que se estaban presentando en la evolución de los homínidos. (Ambrosino, 2019b; Turner *et al.*, 2017)

Para poder alcanzar una cohesión social estable de un número considerablemente grande de individuos se tuvo que dar lugar a algún o algunos mecanismos que actuaran de una forma similar, es decir, que liberaran endorfinas que promovieran un vínculo afectivo, pero a una escala mayor. Se han propuesto diversas hipótesis sobre prácticas que podían promover la sociabilidad de esta forma, entre las cuales se encuentran la música y el chisme. (Ambrosino, 2019b; Turner *et al.*, 2017) Sin embargo, fue la religión la que en este caso pudo tener un impacto mayor en el incremento de la cohesión social en los humanos, ya que, a diferencia de las otras actividades mencionadas, la religión cuenta con un componente fuerte de altruismo, intensificando la compasión y simpatía, que puede llevar hasta a comportamientos altamente costosos a nivel de supervivencia como el sacrificio humano. No obstante, esta idea de sacrificar la propia vida por el bien general de una comunidad no era algo totalmente nuevo en la historia de la vida en la Tierra, ya que, desde la aparición de organismos multicelulares hace 700 Ma se evidenciaba que una característica fundamental para mantener al organismo funcionando era que cada célula que lo componía debía estar realmente integrada a la comunidad de la que hacía parte

y dispuesta a morir –“sacrificarse”– en caso de ser necesario, como si se tratara de una suerte de proto-altruismo. Por lo tanto, es claro que establecer sociedades en la naturaleza, independientemente del nivel al que se haga, implica sacrificios a nivel individual que puedan permitir que la comunidad siga funcionando de una manera estable y duradera. (Llinás, 2002; Schloss & Murray, 2010) En este sentido, la religión posiblemente fue un mecanismo que organismos con comportamientos y capacidades cognitivas más complejos que los de una célula desarrollaron para lograr la cohesión social necesaria, por medio del cultivo del altruismo, para mantener lo más estable y funcional posible a una comunidad numerosa y, poder así, incrementar las probabilidades de supervivencia.

Ahora, ¿cómo logró la religión suplir esta demanda ambiental de un incremento en la cohesión social? Diversos estudios se han realizado haciendo énfasis en la expansión de la neocorteza y el surgimiento de las denominadas “capacidades cognitivas de alto nivel”, sin embargo, lo que probablemente tuvo un mayor impacto en esta cuestión en particular fue tanto la expansión en cuanto a la experiencia y expresión –y por ende comunicación– emocional, así como la expansión de estructuras encefálicas –que ya se encontraban en ancestros mamíferos– relacionadas con procesos emocionales como la amígdala, el tálamo y en general el sistema límbico. Debido a lo anterior, a continuación, se procederá a estudiar el papel fundamental que tuvieron las emociones en la evolución de la religión y la relación que tuvieron las mismas en el papel cohesivo de ésta en las sociedades humanas.

En primer lugar, debido a la dificultad para comparar diferencias neuroanatómicas entre los humanos y ancestros ya extintos, se ha recurrido a comparar los cerebros humanos con cerebros de primates como los orangutanes, que se asume que tienen cerebros similares a los que tenían los ancestros hominoideos por diversas similitudes en cuanto a tamaño corporal y craneal, entre otras cosas. En estas comparaciones se ha encontrado que el cerebro humano de forma generalizada posee un sistema límbico dos veces más grande y una neocorteza tres veces más grande. (Turner *et al.*, 2019). Estos hallazgos tienen varias implicaciones. Por un lado, el incremento en el tamaño y conectividad de estas estructuras promovió la expansión del espectro emocional que en un principio contaba con cuatro emociones primarias –agresión, miedo, tristeza y felicidad– y, en la medida en que el encéfalo se fue expandiendo y los homínidos fueron evolucionando, aparecieron las emociones denominadas de primer orden, las cuales son una mezcla de las primarias e incluyen emociones como la venganza, los celos y el asombro. Esta última siendo una emoción fuertemente relacionada con experiencias religiosas y que, además, se ha visto que los chimpancés –los primates actuales más cercanos filogenéticamente a los humanos– son capaces de experimentar. Asimismo, se ha postulado que la expansión en estas regiones cerebrales y la consecuente aparición de emociones más complejas promovieron la expansión neocortical que se empezó a evidenciar en los homínidos del género *Homo* y las conexiones neuronales entre estas dos áreas del encéfalo, lo cual a su vez dio lugar al origen de las denominadas

emociones secundarias, entre las que se encuentran la culpa y la vergüenza, que son dos emociones estrechamente relacionadas con la regulación social. Todos estos cambios producto de una adaptación direccional –i.e., la selección de ciertas estructuras encefálicas y características cognitivas que en los ancestros hominoideos habían estado presentes de una manera más rudimentaria–, dieron lugar a un espectro emocional mucho más amplio en los homínidos. Esto les dio la capacidad de experimentar desde asombro y reverencia hasta culpa, vergüenza y ansiedad, entre muchas otras emociones sin las cuales el desarrollo de la religión en humanos no habría sido posible y que, de hecho, llevaron naturalmente al surgimiento de la misma. (Ambrosino, 2019b; Schloss, 2010; Turner *et al.*, 2017)

Este panorama en el que los homínidos eran animales ampliamente emocionales y estaban presentando una creciente expansión de sus capacidades cognitivas plantó el terreno para el fortalecimiento de la cohesión social y la aparición de la religión como su mecanismo más fundamental. En primer lugar, las emociones juegan un papel principal en la formación de vínculos entre los individuos de una comunidad y, con esta alta capacidad emocional que empezó a emerger en los homínidos, se lograron desarrollar conexiones entre individuos mucho más profundas e intensas que se daban más desde lo visceral y corporal –ejercitando el reconocimiento y la simpatía por el otro– que por cuestiones meramente racionales o estratégicas. Estas conexiones emocionales profundas, a su vez, permitían que la cohesión social fuera mucho más estable y duradera. Ahora, una de las características principales de la religión es la capacidad que tiene de provocar emociones intensas y profundas compartidas alrededor de una fuerza divina o sobrenatural que promueven un sentimiento de unidad. Por lo tanto, una forma de suscitar experiencias emocionales muy intensas que motivaran la solidaridad entre individuos empezó a ser las prácticas religiosas como los rituales, que se fundamentan en símbolos religiosos o espirituales, actos que conectaban lo terrenal con lo divino por medio de danza, música y diversas posturas corporales y las experiencias religiosas individuales y compartidas consecuentes. En este tipo de prácticas en las que se cultiva el altruismo, la compasión y la simpatía como producto de una conexión emocional intensa con lo divino se fortalece a su vez la cohesión social y la solidaridad, lo cual permitió que los homínidos más modernos y eventualmente los humanos pudieran crear grupos sociales más numerosos con la conexión y estabilidad necesarias para aumentar sus probabilidades de supervivencia. (Sanderson, 2008; Schloss, 2010; Watts, 2020)

Los EACs y el bienestar fisiológico

Además de ser un mecanismo de fortalecimiento de la cohesión social necesario para la supervivencia y, por ende, ser adaptativa en este sentido, la religión también empezó a verse fuertemente relacionada con el estado fisiológico del organismo y, especialmente, su bienestar. Para analizar este efecto en la fisiología del organismo se hará énfasis en los rituales chamánicos, que son prácticas

religiosas que surgieron desde el origen mismo de la religión. Estas prácticas eran dirigidas por el chamán, que en la comunidad cumplía el papel de ser el puente entre lo sobrenatural y lo natural, cosa que se relacionaba directamente con su papel de sanador. El chamán en los rituales se encargaba de realizar actos que incluían música rítmica, bailes exagerados y emocionalmente cargados, uso de elementos y símbolos que provocaran emociones como miedo y asombro, la actuación de batallas con animales, entre otras actividades que funcionaban como medio para unir al resto de la comunidad con lo divino. (Sanderson, 2008)

La importancia de estos rituales chamánicos consistía en la suscitación de estados alterados de la consciencia (EACs) que promovían la integración y unión de la conciencia de cada individuo consigo mismo, con el entorno y con los otros participantes del ritual. En contextos no-religiosos, los EACs son un mecanismo de regulación producto de estados estresantes como el hambre, la privación del sueño, la fatiga muscular, fiebre, etc., que actúa para mitigar los efectos del estrés como la hipertensión arterial y anomalías cardíacas, ya que tiene una relación con el sistema nervioso parasimpático y la disminución de sustancias como la norepinefrina. Estos estados promueven la liberación de endorfinas, las cuales no sólo aumentan los vínculos afectivos como se había mencionado anteriormente, sino que tienen un impacto directo en el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Asimismo, los EACs implican cambios neuroquímicos como un aumento de la actividad de la dopamina, que es un neurotransmisor que evolutivamente se ha relacionado con la sensación de placer y recompensa y la expansión cognitiva que permitió el surgimiento del arte, el pensamiento abstracto y, por supuesto, la religiosidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se postula que los rituales mencionados fueron una forma de usar estos EACs como medio para la sanación y promoción del bienestar que de hecho funcionaban debido al efecto directo que tienen sobre la fisiología del organismo y que, además, tenían un impacto en la longevidad de los individuos y, por lo tanto, aumentaban las probabilidades de supervivencia de la especie. (Previc, 2006; Sanderson, 2008; Watts, 2020)

Conclusión

Ahora bien, como es de esperarse, la religión en la actualidad no es idéntica a la religión que existía en sus orígenes. No obstante, es innegable que, a pesar de la secularización que se ha promovido en las sociedades modernas debido a los conflictos generados en nombre de la religión, ésta sigue cumpliendo un papel fundamental en la vida humana y es poco probable que desaparezca. Lo anterior no quiere decir que no pueda cambiar y adaptarse a las demandas ya no sólo naturales sino culturales, pues, como se dijo en un principio, la religión no se trata tanto de defender creencias dogmáticas, sino de las prácticas y experiencias derivadas de creencias religiosas que deberían funcionar más como un marco de referencia alrededor de una fuerza unificadora que incita a cultivar valores como el amor, la solidaridad, la compasión, la simpatía y el bienestar individual, colectivo y ecológico. Por otra parte, a pesar de las diferencias entre las prácticas

y creencias religiosas ancestrales y actuales, no se puede obviar que diversos componentes permanecen como la idea de los rituales, los símbolos y arquetipos religiosos, las actividades contemplativas como la meditación o el rezo, el sentido de comunión y servicio a la comunidad y, sobre todo, las experiencias religiosas individuales y compartidas. Adicionalmente, estudios sobre la religión y su relación con la salud han demostrado que las personas religiosas de hecho presentan un mejor estado fisiológico generalizado en comparación a personas no religiosas, tanto física como mentalmente, de la misma forma en la que sucedía en las formas más ancestrales de religión. Asimismo, estudios neuropsicológicos han mostrado que el cerebro del humano es especialmente susceptible a experiencias que involucren lo divino, supernatural y espiritual; en últimas, a las experiencias religiosas. En suma, la religión actual dista mucho de lo que fue en las etapas originarias de la misma, sin embargo, ésta aparentemente es y seguirá siendo parte constitutiva de los seres humanos, por lo que mientras la especie humana exista y evolucione, de igual forma lo seguirá haciendo la religión. (Ambrosino, 2019a)

En conclusión, a lo largo de este ensayo se ha intentado profundizar en las raíces evolutivas de la religión para intentar esclarecer cómo se relaciona ésta con la naturaleza humana y qué papel ha tenido y debería tener en la evolución de la especie. Por un lado, se analizaron predisposiciones anatómicas, funcionales y cognitivas que pudieron ser fundamentales para el surgimiento de la religiosidad y la religión. Por otra parte, se analizó cómo los cambios ambientales que sucedieron durante la evolución de los homínidos fueron fuerzas adaptativas que llevaron a una demanda de una cohesión y organización social mejores, que encontró una salida en el surgimiento de la religión. Adicionalmente, se analizó cómo la religión no sólo fue fundamental para la estabilidad y cohesión sociales, sino que se relacionaba con el bienestar fisiológico y un consecuente aumento de la longevidad y, por ende, la supervivencia. Por último, se plantearon paralelos entre la religión ancestral y actual y cómo, a pesar de las diferencias entre el mundo moderno y el primitivo, la religión sigue siendo parte constitutiva de la especie humana, y que, al igual que ella, seguirá evolucionando. Porque como dijo Jesús: *“este es mi cuerpo”*, y el cuerpo que es cada humano que está leyendo este ensayo y que existe y existirá en el mundo es *“el mapa de las presiones ambientales que tuvo que confrontar a lo largo de su evolución”* (Mandoki, 2014, pp. 33).

Referencias

Ambrosino, B. (2019a). Do humans have a ‘religion instinct’?. Disponible en: <https://www.bbc.com/future/article/20190529-do-humans-have-a-religion-instinct>

Ambrosino, B. (2019b). How and why did religion evolve?. Disponible en: <https://www.bbc.com/future/article/20190418-how-and-why-did-religion-evolve>

Caro, L. (s.f.). Manual de biología evolutiva.

De la Lengua Española, D. (2001). Real academia española.

Llinás, R. (2002). El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Norma.

Mandoki, K. (2014). El indispensable exceso de la estética. Siglo XXI.

Panikkar, R. (2014). La religión, el mundo y el cuerpo. 1–153.

Previc, F. H. (2006). The role of the extrapersonal brain systems in religious activity. *Consciousness and cognition*, 15(3), 500–539.

Schloss, J., & Murray, M. (Eds.). (2010). *The believing primate: Scientific, philosophical, and theological reflections on the origin of religion*. OUP Oxford.

Sanderson, S. K. (2008). Adaptation, evolution, and religion. *Religion*, 38(2), 141–156.

Turner, J. H., Maryanski, A., Petersen, A. K., & Geertz, A. W. (2017). *The emergence and evolution of religion: By means of natural selection*. Routledge.

Watts, F. (2020). The evolution of religious cognition. *Archive for the Psychology of Religion*, 42(1), 89–100.